

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-10

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА КАК ОТВЕТ НА ВЫЗОВЫ КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ

OZBEKISTONDA OLIY TA'LIMNI KOMPETENTSIYAVIY TRANSFORMATSIYA QILISHGA JAVOB SIFATIDA MUSTAQIL TA'LIM

INDEPENDENT STUDY AS A RESPONSE TO THE CHALLENGES OF COMPETENCE- BASED TRANSFORMATION OF HIGHER EDUCATION

Арипова Сайида Абдулахатовна

преподаватель кафедры «Языков и гуманитарных наук», Андижанский государственный
технический институт

Email: fortunesayida@gmail.com

Aripova Sayida Abdulaxatovna

“Tillar va gumanitar fanlar” kafedrası o‘qituvchisi,
Andijon davlat texnika instituti

Email: fortunesayida@gmail.com

Aripova Sayida Abdulakhatovna

Lecturer at the Department of Languages and Humanities,
Andijan State Technical Institute

Email: fortunesayida@gmail.com

Аннотация

В статье рассматриваются институциональные, нормативные и концептуальные основания внедрения самостоятельной работы в систему высшего образования Узбекистана. Акцент делается на смену парадигмы подготовки специалистов — от традиционной информационно-репродуктивной к профессионально-компетентностной, отражающей требования современного рынка труда. Раскрывается влияние Болонского процесса и системы ECTS на организацию учебного процесса, в частности, перераспределение учебной нагрузки в сторону внеаудиторной деятельности. Подчеркивается, что самостоятельная работа становится ключевым инструментом развития профессиональной компетентности студентов, включая навыки ответственности, критического мышления, самоорганизации и готовности к практическому применению знаний.

Ключевые слова: самостоятельная работа, профессиональная компетентность, высшее образование Узбекистана, Болонский процесс, система ECTS, трансформация образования, студентоцентрированный подход.

Annotatsiya

Maqolada O‘zbekistonda oliy ta’lim tizimida talabalarning mustaqil ishlarini joriy etishning institutsional, me’yoriy-huquqiy va kontseptual asoslari tahlil qilinadi. Ayniqsa, texnik yo‘nalishlardagi talabalar professional kompetensiyasini rivojlantirishdagi mustaqil ishlarning o‘rni yoritilgan. Mustaqil ishlar yordamchi emas, balki mas’uliyat, tanqidiy fikrlash, o‘z-o‘zini tashkil etish va bilimlarni amaliy vaziyatlarda qo‘llash ko‘nikmalarini shakllantirishga xizmat qiluvchi asosiy vosita sifatida talqin qilinadi. Maqolada mustaqil ishlarni joriy etish Boloniya jarayoni va ECTS tizimi prinsiplari asosidagi ta’limga moslashuv bilan chambarchas bog‘liqligi asoslanadi.

Kalit so‘zlar: mustaqil ish, professional kompetensiya, texnik ta’lim, Boloniya jarayoni, ECTS, ta’lim islohotlari, talabaga yo‘naltirilgan ta’lim.

Annotation

The article examines the institutional, regulatory, and conceptual foundations for the introduction of independent student work within the higher education system of Uzbekistan. Particular emphasis is placed on its role in developing the professional competence of technical university students. It is shown that independent work is not a supplementary form of learning, but a key tool for fostering profession-oriented skills such as responsibility, critical thinking, self-organization, and the ability to apply knowledge in uncertain real-life conditions. The article concludes that the adoption of independent work practices is closely linked to the integration of national education into the Bologna Process and the ECTS system, which emphasize student-centered and outcome-based learning.

Keywords: independent work, professional competence, technical education, Bologna Process, ECTS, education reform, student-centered learning.

Современный этап развития системы высшего образования в Узбекистане характеризуется институциональными преобразованиями, направленными на интеграцию в международное образовательное пространство. Одним из ключевых векторов этой трансформации стало внедрение профессионально-компетентностной модели подготовки кадров, ориентированной на формирование у студентов способности применять знания в практических условиях и адаптироваться к меняющимся требованиям рынка труда. Данная модель противопоставляется традиционной информационно-репродуктивной парадигме образования, основанной преимущественно на передаче и проверке готовых знаний.

Переход к новой модели подготовки закреплён в ряде нормативных актов, включая Закон Республики Узбекистан «Об образовании» (2020)[1], Концепцию развития высшего образования до 2030 года и Указ Президента Республики Узбекистан № УП-158 от 11.09.2023 «О Стратегии развития "Узбекистан – 2030"»[2]. В этих документах подчёркивается необходимость усиления самостоятельной, творческой и аналитической деятельности студентов как условия развития их профессиональной компетентности.

На формирование подходов к организации учебного процесса существенное влияние оказал Болонский процесс, к которому Узбекистан присоединился официально в 2018 году. В соответствии с его рекомендациями, образовательные программы ориентируются на студентоцентрированный подход, предполагающий перераспределение учебной нагрузки с акцентом на самостоятельную работу студентов. Одним из ключевых инструментов этого перераспределения стала система Европейских зачетных единиц (ECTS)[3], в рамках которой до 60 % учебной нагрузки составляет самостоятельная работа обучающихся[4].

В условиях узбекской системы высшего образования самостоятельная работа ранее рассматривалась как вспомогательная форма организации обучения, чаще всего сводившаяся к выполнению домашних заданий. Однако под влиянием международных стандартов, а также внутреннего запроса на повышение качества подготовки специалистов, этот компонент образовательного процесса получил новое содержание. Современное понимание самостоятельной работы включает в себя не только выполнение заданий за пределами аудитории, но и развитие таких универсальных и профессиональных компетенций, как ответственность за результат, способность к самоорганизации, критическое мышление,

умение извлекать информацию, интерпретировать её и применять в профессиональной среде[5].

Особое значение самостоятельная работа приобретает в контексте внедрения модульно-компетентностных образовательных программ. Здесь она выступает не как дополнение к аудиторной деятельности, а как равноправная составляющая, позволяющая расширить образовательную среду за пределы формализованного контакта с преподавателем. Это особенно актуально в гибридных форматах обучения, при которых сочетание онлайн- и офлайн-элементов требует от студента высокой степени вовлечённости и дисциплины.

Современные методические подходы к организации самостоятельной работы предполагают её интеграцию с целями профессиональной подготовки. Содержание заданий должно быть тесно связано с будущей сферой деятельности студента и отражать реальные профессиональные задачи. Такой подход позволяет использовать самостоятельную работу как механизм профессионализации: в процессе выполнения заданий формируются не только когнитивные умения, но и ценностные установки, навыки коммуникации, проектной и исследовательской деятельности[6].

Наконец, важным условием эффективности самостоятельной работы является система её оценки. Переход от итогового контроля к формирующему оцениванию требует разработки прозрачных критериев, рубрик, а также инструментов обратной связи. Только при наличии объективных и понятных ориентиров студент может осознанно выстраивать траекторию своего профессионального и личностного развития. В этом контексте самостоятельная работа выступает как средство формирования метакомпетентностей — способности к обучению на протяжении всей жизни, самоанализу, рефлексии и коррекции собственных действий.

Таким образом, внедрение самостоятельной работы в систему высшего образования Узбекистана является не только следствием заимствования зарубежных моделей, но и ответом на внутренние вызовы, связанные с необходимостью повышения качества профессиональной подготовки. Самостоятельная работа приобретает статус не факультативного элемента, а ключевого инструмента развития профессиональной компетентности будущего специалиста.

Использованная литература:

1. Закон Республики Узбекистан «Об образовании» от 23 сентября 2020 г. № ЗРУ-637 // *Lex.uz*.
URL: <https://lex.uz/docs/5013007> (дата обращения: 11.10.2025).
2. Указ Президента Республики Узбекистан от 11.09.2023 № УП-158 «О Стратегии развития “Узбекистан–2030”» // *Lex.uz*.
URL: <https://lex.uz/docs/6448376> (дата обращения: 11.10.2025).
3. European Commission. ECTS Users’ Guide 2015. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
URL: <https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/ects-users-guide> (дата обращения: 11.10.2025).
4. Студенты ТГЮУ смогут выбирать себе преподавателей // *Norma.uz*. – 2022.
URL: https://www.norma.uz/novoe_v_zakonodatelstve/studenty_tgyuu_smogut_vybirat_sebe_prepodavately (дата обращения: 11.10.2025).
5. Шарипова Г.К. Самостоятельная работа студентов в условиях модернизации высшего образования // Педагогика и образование. – 2021. – № 3. – С. 102–106.
6. Абдуллаев М.М. Компетентностный подход как основа обновления содержания высшего образования // Высшая школа. – 2022. – № 2. – С. 57–63.